

Rancang Bangun Virtual Tour 360° Berbasis Web sebagai Media Informasi Digital pada Masjid Ar-Rasyiduun Yayasan Da'ul Hikam

Afiliasi : Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, STMIK IKMI Cirebon, Indonesia

Email Corespondensi : fanialusiano12@gmail.com

Abstrak

Masjid Ar-Rasyiduun Yayasan Da'ul Hikam merupakan salah satu pusat kegiatan ibadah dan pendidikan Islam yang memiliki fasilitas penunjang seperti ruang utama salat, ruang wudhu, aula, serta ruang pendidikan. Namun, media informasi yang tersedia masih terbatas pada dokumentasi foto dua dimensi dan informasi teks yang kurang interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi Virtual Tour 360° berbasis web sebagai media informasi digital yang interaktif dan informatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan pengambilan gambar panorama 360°. Sistem dibangun menggunakan teknologi web berbasis HTML, CSS, JavaScript, serta library pendukung panorama 360°.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi virtual tour yang dibangun dapat menampilkan lingkungan masjid secara interaktif dan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik berdasarkan pengujian black box testing. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap Masjid Ar-Rasyiduun secara digital.

Keywords : virtual tour reality, promosi, pariwisata, android.

1. Pendahuluan

Saat ini masyarakat semakin terbiasa mengakses informasi melalui media digital yang lebih praktis dan mudah dijangkau. Informasi tidak lagi hanya disampaikan melalui teks atau foto biasa, tetapi juga melalui tampilan visual yang lebih interaktif. Media berbasis web menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan berbagai perangkat. Masjid Ar-Rasyiduun Yayasan Da'ul Hikam merupakan salah satu pusat kegiatan ibadah dan pendidikan Islam yang aktif digunakan oleh masyarakat. Masjid ini memiliki berbagai fasilitas, seperti ruang utama salat, ruang wudhu, aula, dan ruang pembelajaran. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan.

Virtual Tour merupakan teknologi yang menempatkan user di dalam gambar dan memungkinkan user untuk meningkatkan kesadaran meningkatkan daya situasional lihat, tangkap serta dan menganalisa data virtual secara signifikan. Virtual Tour dapat menampilkan secara virtual pemandangan di suatu tempat. Teknologi Virtual Tour yang sudah ada yaitu dengan gambar panorama 360°, dimana dengan teknologi ini suatu lokasi dapat direpresentasikan dalam gambar panorama 360° yang dapat memberikan kesan seolah-olah berada di tengah – tengah lokasi tersebut. Penelitian terkait virtual tour menjelaskan adanya peningkatan ketertarikan lebih dari 50% pada setiap kriteria pengujian dari koresponden dengan penggunaan virtual tour sebagai media promosi.(Fatma et al., 2019)

Terdapat beberapa kesenjangan dari penelitian sebelumnya terkait penerapan teknologi VR dalam promosi pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melengkapi kesenjangan tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang belum ada, seperti video 360°, audio, hotspot, dan informasi lokasi dalam bentuk Google Maps yang memudahkan pengguna dalam menemukan lokasi wisata. Selain itu, penelitian ini juga akan menambahkan fitur chat interaktif dengan pengelola wisata untuk meningkatkan pengalaman pengguna.(Julianto & Tizani, 2025)

Dengan bantuan aplikasi virtual tour ini, penumpang dapat mengakses informasi lengkap mengenai objek-objek di halaman utama, seperti deskripsi, gambar, dan audio. Mereka juga dapat memeriksa secara virtual objek-objek berupa gambar, melihat denah, dan pariwisata adalah salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memiliki efek jangka panjang pada Masyarakat secara keseluruhan. Dari 2013 hingga 2019, kontribusi pariwisata terhadap PDB meningkat. Pariwisata adalah kegiatan yang dibutuhkan yang mencakup perjalanan atau singgah dari tempat yang belum pernah dilalui sebelumnya ke satu atau lebih tujuan di luar wilayah terdekatnya dengan tujuan tanpa tujuan untuk mencari pekerjaan. (Jeri, Muhlis muhallim, 2024)

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Virtual reality Tours sudah banyak dibuat di beberapa tempat pariwisata atau lingkungan kampus, yang memiliki tujuan utama yang sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pengunjung. Namun belum ada yang menerapkan di dunia Pusat perbelanjaan modern ciplaz yang banyak berbagai fasilitas seperti tenant yang lengkap, desain gedung yang mewah, tempat foto Instagramable, hotel merchure, dan tropikana waterpark. Maka dari itu penelitian selanjutnya akan merancang bangun Virtual reality Tour pusat perbelanjaan modern berbasis website menggunakan teknologi virtual reality (VR) dan metode Multimedia Development Life Cycle MDLC) dengan menambahkan fitur VR, efek suara, gambar 360°, lokasi, spot foto, chat bot, hotspot, dan deskripsi informasi tempat adalah fitur yang ditawarkan yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. (Julianto & Rustandy, 2025)

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk kerangka kerja yang sistematis agar proses penelitian berjalan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Kerangka penelitian tersebut menggambarkan urutan langkah yang dilakukan mulai dari tahap analisis hingga evaluasi sistem. Dengan adanya kerangka kerja ini, penelitian dapat dilakukan secara terarah dan terstruktur.

Gambar 1. Desain Penelitian ADDIE

Berdasarkan Gambar Model ADDIE merupakan suatu model pengembangan yang digunakan sebagai kerangka kerja sistematis dalam merancang dan mengembangkan suatu produk atau sistem. Model ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu Analysis (analisis kebutuhan dan identifikasi masalah), Design (perancangan sistem dan perencanaan solusi), Development (proses pembuatan atau pengembangan sistem), Implementation (penerapan atau penggunaan sistem), dan Evaluation (evaluasi untuk menilai serta menyempurnakan sistem). Melalui tahapan tersebut, proses pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Use Case Diagram

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan, Use Case Diagram menggambarkan bahwa aktor dalam sistem adalah user atau pengunjung website yang dapat mengakses beberapa fungsi utama, seperti melihat halaman utama, memilih lokasi masjid, melihat panorama 360°, membaca informasi lokasi, dan keluar dari aplikasi.

Gambar 1. Use Case Diagram

Tabel 1. Use Case Diagram

No	Use Case	Deskripsi
1	Kategori Pariwisata	Menampilkan kategori dari tempat pariwisata yang terdiri dari wisata alam, religi, belanja, kuliner, edukasi, dan budaya.
2	Foto 360° Tempat Pariwisata	Menampilkan foto 360° tempat pariwisata.
3	Lokasi Pariwisata	Menampilkan alamat tempat pariwisata.
4	Exit	Keluar dari aplikasi.

2.3 Activity Diagram

Activity Diagram menunjukkan alur interaksi antara user dan sistem yang dimulai dari membuka website hingga sistem menampilkan panorama serta informasi detail lokasi yang dipilih. Struktur menu dirancang sederhana dan mudah dipahami, terdiri dari menu Home, Profil Masjid, Virtual Tour, Informasi Fasilitas, dan Kontak.

Gambar 1. Activity Diagram

2.4 Studi Komparasi

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengujian Black Box.

Pada tahap implementasi, sistem virtual tour berbasis web berhasil dibangun dan dapat diakses melalui browser tanpa perlu instalasi tambahan, dengan fitur utama berupa tampilan panorama 360° interaktif, navigasi antar lokasi, deskripsi ruangan, serta tampilan yang responsif. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga sistem dinyatakan berhasil dan layak digunakan sebagai media informasi digital.

Secara ringkas, hasil analisis dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Penguji Black Box

No	Input	Output	Keterangan
1	Klik menu Virtual Tour	Menampilkan panorama 360°	Berhasil
2	Klik lokasi ruang utama	Menampilkan ruang utama 360°	Berhasil
3	Klik tombol informasi	Menampilkan deskripsi ruangan	Berhasil
4	Klik tombol kembali	Kembali ke halaman sebelumnya	Berhasil

3.2.

4. Diskusi atau Pembahasan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Virtual Tour 360° berbasis web pada Masjid Ar-Rasyiduun Yayasan Da'arul Hikam berhasil dirancang dan dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Sistem yang dikembangkan mampu menampilkan informasi secara interaktif serta memberikan pengalaman visual yang lebih nyata dibandingkan dengan media foto dua dimensi. Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai media informasi digital yang efektif, modern, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fatma, Y., Hayami, R., Budiman, A., & Rizki, Y. (2019). Rancang Bangun Virtual Tour Reality Sebagai Media Promosi Pariwisata Di Propinsi Riau. *Jurnal Fasilkom*, 9(3), 1–7.
- Jeri, Muhlis muhallim, S. paembonan. (2024). *Rancang Bangun Aplikasi Virtual Tour 360 o Objek Wisata Air Terjun Andulan Desa Siteba*. 12(3).
- Julianto, I. T., & Rustandy, S. (2025). Rancang Bangun Virtual reality Tour Pusat Perbelanjaan Modern Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 1305–1315.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.1777>
- Julianto, I. T., & Tizani, S. (2025). Rancang Bangun Virtual Reality Tour Video 360° Untuk Menunjang Wisata Arung Jeram Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 1397–1407.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.1915>